

TUGAS ILMU NEGARA

Berikan tanggapan masing- masing individu mengenai Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 apabila dikaitkan dengan bentuk pemerintahan demokrasi

Pasal 188, 189, dan 190 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana terkait dengan kejahatan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1. Pasal 188

Pasal 188 (1) “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat publik atau badan hukum yang diwakili oleh pejabat publik. Tindak pidana yang dimaksud adalah jika ada tindakan penghinaan yang dilakukan terhadap pejabat tersebut saat menjalankan tugasnya.

Tanggapan:

Pasal ini seringkali menuai pro dan kontra, karena banyak yang merasa bahwa pasal ini bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat terhadap pejabat negara atau lembaga publik. Kekhawatiran utamanya adalah potensi penyalahgunaan pasal ini untuk mengekang kebebasan berpendapat penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan keresahan atau ketidakstabilan di masyarakat dapat mengganggu keharmonisan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pasal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa informasi yang tersebar tidak merusak kepercayaan publik dan stabilitas negara. Demokrasi memberi ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pasal 188 KUHP memberikan batasan dengan mengatur tindak pidana terkait penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

2. Pasal 189

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara”

Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Dalam pasal ini, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman tertentu.

Tanggapan:

Pasal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait dengan kebebasan berpendapat dan ekspresi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pasal ini berpotensi menjadi alat untuk

membungkam kritik terhadap pemerintah, terutama dalam situasi politik yang sensitif. Namun, di sisi lain, pasal ini bisa dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi negara agar tidak tercoreng oleh tindakan penghinaan yang bisa merusak kehormatan negara. Banyak sekali orang yang kadang tidak bisa membedakan mana penghinaan dan kritik, mereka menggunakan alasan kebebasan berpendapat padahal tujuan mereka ke arah penghinaan, penghinaan dilakukan apabila menyangkut martabat seseorang dan kritik dilakukan apabila menilai seseorang dari kinerjanya. Sebagai pemerintahan demokrasi kebebasan berpendapat tentu boleh saja dilakukan, namun harus tetap memperhatikan unsur profesionalitas tanpa melibatkan martabat pribadi seseorang.

3. Pasal 190

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu, seperti lembaga legislatif, yudikatif, atau lembaga negara lainnya yang berperan dalam ketertiban hukum dan pemerintahan.

Tanggapan

pasal ini dapat menjadi subjek kontroversi, terutama jika diinterpretasikan secara luas dan dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap lembaga negara adalah bagian dari demokrasi, dan pasal ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak mengekang hak-hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pandangannya terhadap institusi publik.

Dalam pemerintahan demokrasi, pasal 190 tentang penghinaan terhadap lembaga negara perlu diatur dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan yang dapat mengekang kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat. Kritik terhadap lembaga negara, jika disampaikan dengan cara yang sah dan berdasarkan alasan yang logis, adalah bagian integral dari kontrol sosial dan pengawasan yang sehat. Oleh karena itu, meskipun pasal ini bertujuan untuk melindungi lembaga negara dari penghinaan yang merusak, penerapannya harus tetap menjaga prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat dan transparansi dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Pasal-pasal tersebut berpotensi untuk melindungi kehormatan dan martabat institusi negara, namun juga dapat berisiko untuk membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat jika tidak diterapkan secara bijaksana.

Pasal-pasal 188, 189, dan 190 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembatasan terhadap penyebaran informasi bohong, penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, dan penghinaan terhadap lembaga negara. Pasal-pasal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan kehormatan lembaga negara dalam sistem pemerintahan.

Secara keseluruhan, meskipun pasal-pasal ini memiliki tujuan positif dalam menjaga kehormatan institusi negara dan ketertiban umum, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berbicara atau menghalangi kontrol sosial yang sehat dalam masyarakat demokratis.